

4-SHU'BA. ISTIQBOLLI VA IQTIDORLI BOLALARNI FUTBOLGA TANLASH VA SARALAB OLISH (SELEKSIYA) ISHLARNI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI

YOSH FUTBOLCHILARNING CHAQQONLILIGINI NAZORAT QILISH USLUBLARINI TADQIQ ETISH

Maxsumov Islomjon Adil o'g'li

“International school of finance, technology and science” nodavlat oliy ta'lim tashkilotining
“Gumanitar va tabiiy fanlar” kafedrasida
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14362458>

Abstract. *A set of high-level coordination complex exercises in the "S" group, used in the main experience for the development of special agility of young players*

Key words: *special agility, exercise complex, simple coordination, speed of movement, in unusual combinations.*

Bizning tadqiqotimizda yosh futbolchilarning maxsus chaqqonligining informativligi darajasi quyidagicha aniqlandi:

- 1) Har xil yoshdagi va malakaga ega futbolchilarni testlash natijalarini taqqoslash;
- 2) Har bir aloxida olingan testning maxsus musobaqa sharoitlarida to'p bilan o'yin harakatlarini bajarish samaradorligi koeffitsienti bilan bog'liqlilik miqdorini aniqlash.
- 3) Yosh futbolchilarning maxsus chaqqonligini o'lchashning turli usullarining obyektivligini baholash.

Testlarni tanlashda bunday puxta yondashish shunga bog'liqki, maxsus chaqqonlik testlari yosh futbolchilar uchun yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Informativli testlarning qo'lanilishi esa futbolchilarning o'quv-mashg'ulot va musobaqa faoliyati to'grisida ishonchli ma'lumot olishga imkon beradi.

Bunday informativli testlardan foydalanish o'quv-mashg'ulot rejalarini tuzish va ularga tuzatishlar kiritishda o'quv mashg'ulot tayyorgarlik samaradorligini ancha oshiradi.

Yuqorida bayon qilingan qoidalarga muvofiq o'tkazilgan o'lchovlar va hisoblangan natijalar tajribadagi materialini olish imkoniyatini berdi, uning tahlili jadvallarda berilgan.

1- jadval

14 yoshdagi yosh futbolchilar maxsus chaqqonligini testlash natijalarining o'rtacha statistik ko'rsatkichlari

F.ISH.	To'g'ri chiziq bo'ylab 30 metrga yugurish (s)	Uchburchak tomonlari bo'ylab 4 ta ustunni aylanib o'tib, 30 m. ga yugurish (s)	30 m. ga tekis va 30 m. ga uchburchak bo'ylab 4 ustunni aylanib o'tib yugurish farqi (s)	30 m. ga to'g'riga to'pni olib yurish (s)	30 m. ga to'pni olib yurish-30 m. ga to'g'riga to'pni olib yurish farqi (s)	30 m. ga 4 ta ustunni aylanib o'tib to'pni olib yurish va darvozaga zarba berish	30 m. ga to'pni olib yurish - 4 ta ustunni aylanib o'tib to'pni olib yurish va darvozaga zarba berish farqi (s)	To'pni o'ynatish (marta)	Taktik muammolarni hal qilishda ballar soni	Mushaklarni tabaqalashtirish aniqligi (sm)	Taktik muammolarni hal qilish vaqti, (s)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6,7	13,1	5,9	7,9	0,6	7,1	1,7	31	35	7,1	49
2	7,1	12,7	6,3	6,4	0,7	7,4	1,5	38	24	5,8	62
3	5,1	17,8	8,6	5,8	0,8	7,7	2	44	24	5,9	64
4	4,9	18,5	8,3	8,2	1	8,1	1,7	42	25	5,8	63
5	7,3	13,1	8,9	8,9	0,5	5,3	2,1	28	34	6,1	69
6	7,4	17,2	6	8,6	0,8	5,7	1,2	28	33	6,4	65
7	6,7	12,9	9,6	6,1	0,9	5,2	1,1	47	27	7,7	44
8	4,8	13,2	6,4	5,7	0,5	6,2	1,5	29	33	7,3	47
9	5,2	18,6	9,5	5,5	0,6	8,1	1,6	42	25	8,1	45
10	7	12,9	5,9	5,7	0,8	7,7	1,4	29	25	6,1	46
11	5	19,2	6,5	6,4	0,8	5,2	1,2	27	33	8,3	45
12	5,1	13,1	9,3	5,8	0,7	5,3	1,4	37	37	5,9	44
13	4,9	19	9,1	5,7	0,8	7,5	1,2	43	25	5,4	47
14	4,8	13,1	6,7	5,9	0,6	5,6	1,7	29	39	7,8	45
15	4,8	19,3	6,9	8,5	0,7	5,5	1,3	28	26	8,3	47
16	6,9	12,9	6,3	5,9	0,8	7,8	1,4	40	25	5,8	71
17	4,9	19,7	6,9	5,5	0,9	8,9	1,3	36	36	5,1	47
18	6,7	13,1	9,4	8,7	0,6	5,4	1,3	39	41	4,9	49
X	5,79	15,38	7,66	6,78	0,73	6,59	1,48	35,05	30,37	6,42	52,37
σ	1,05	2,93	1,44	1,28	0,14	1,25	0,27	6,72	5,65	1,23	9,56
V, %	18,19	19,02	18,84	18,85	18,82	19,00	18,28	19,17	18,60	19,11	18,26

1-jadvalda 14 yodagi futbolchilarning maxsus chaqqonligni testlash natijalarining statistik ko'rsatkichlari keltirilgan. Bu yerda natijalar bo'yicha foizi variantivlilik 13 yoshdagi futbolchilarga nisbatan birmuncha kamroq.

Buni tushunish mumkin, tayyorgarlik qancha yuqori bo'lsa natijalari shunchalik yaqinroq bo'ladi.

Biroq, agar har bir test bo'yicha alohida variantivlilik foizini alohida qarab chiqsak, farqlar ko'zga tashlanadi.

Masalan eng kichik tarqoqlik 30 metrga to'g'riga yugurishda qayd etilgan, $V, \% = 18,19\%$, buni tushunish mumkin katta yoshdagilarda to'liq kuch sifatlarining namoyon qilish zarur.

Ushbu yosh guruhidagi natijalarni taqsimlash, xotira, diqqat va aniq fikrlash xususiyatlari baholangan, bajarilish vaqti bilan baholanadigan taktik fikrlashni baholash testi oldingisiga qaraganda yaxshiroqdir.

Bu yerda variativlik foizi kam bo'ldi $V, \% = 18,26\%$. Aftidan, futbol bilan shug'illanganlik tajribasi va staji sensomotor reaksiyalarining rivojlanishi sura'tiga muhim darajada ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, tezlik uchun mo'ljalangan yugurish mashqlarida chaqqonlik testlarida o'rtacha tarqoqlik qayd etilgan. 18,82% dan 19,00% gacha atrofida o'zgarib turadi. Bu mashg'ulotlarda tezlik harakatlarida chaqqonlik uchun mo'ljalangan mashqlarning yetarlicha qo'llanilmaganligi bilan bog'liq.

Katta tarqoqlik mushaklarni tabaqalash aniqligi va to'p o'ynatish ko'rsatkichlari $V, \%$ mos ravishda 19,11% va 19,17% ga teng bo'ldi. Bu ikkala test vaqt oralig'idagi imkoniyatlarini his qila olishi bilan bog'liq. Bu sifatini mashq qilish samarasi, adabiyot sharxida qayd etilganidek, 15 yoshdan so'ng namoyon bo'ladi.

Eng o'zgaruvchan ko'rsatkichlardan biri $V, \% = 18,60$ ballda baholangan taktik fikrlashni nazorat qilish ko'rsatkichi edi. Ushbu ko'rsatkich taktik muammolarni hal qilish vazifasini bajarish tezligiga nisbatan ancha o'zgaruvchan.

Ko'rinishidan, muammoni hal qilishning tezligi va aniqligi uchun bir vaqtning o'zida talab qilish aniqlikka salbiy ta'sir qiladi. Vazifa aniq fikrlamasdan qanchalik tez bajarilsa, ko'proq xatolar bo'ladi.

15 yoshdagi yosh futbolchilar maxsus chaqqonligini testlash natijalarining o'rtacha statistik ko'rsatkichlari

F.ISH.	To'g'ri chiziq bo'ylab 30 metrga yugurish (s)	Uchburchak tomonlari bo'ylab 4 ta ustunni aylanib o'tib, 30 m. ga yugurish (s)	30 m. ga tekis va 30 m. ga uchburchak bo'ylab 4 ustunni aylanib o'tib yugurish farqi (s)	30 m. ga to'g'riga to'pni olib yurish (s)	30 m. ga to'pni olib yurish-30 m. ga to'g'riga to'pni olib yurish farqi (s)	30 m. ga 4 ta ustunni aylanib o'tib to'pni olib yurish va darvozaga zarba berish	30 m. ga to'pni olib yurish - 4 ta ustunni aylanib o'tib to'pni olib yurish va darvozaga zarba berish farqi (s)	To'pni o'ynatish (marta)	Taktik muammolarni hal qilishda ballar soni	Mushaklarni tabaqalashtirish aniqligi (sm)	Taktik muammolarni hal qilish vaqti, (s)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5,5	14,5	7,8	6,6	0,8	8,2	2,1	33	38	6,3	42
2	6,2	11,1	7,2	5,4	1,1	8,5	1,8	46	29	4,8	39
3	3,9	10,9	10,3	4,9	1	8,8	2,4	49	30	4,9	55
4	4,1	16,6	9,8	6,6	0,9	9,2	2,1	29	29	4,9	61
5	5,7	11,3	10,3	7	0,7	6,3	2,4	35	45	4,7	55
6	5,7	14,1	7,2	7,5	0,7	6,6	1,4	36	51	4,9	59
7	5,5	11,2	10,3	4,6	1	6,2	1,6	52	31	6,7	41
8	4	16,4	7,2	4,7	0,7	7,2	1,8	35	37	6,3	39
9	4,1	15,8	10,3	4,6	0,7	8,9	2,1	47	31	6,7	39
10	5,9	10,8	7,3	4,9	1	8,8	1,5	34	30	4,8	41
11	4,1	15,4	7,2	6,2	1	6,2	1,6	36	37	7,2	39
12	4,4	10,9	10,3	4,8	0,8	6,4	1,5	49	41	4,8	40
13	3,9	16,8	10,6	6,7	1	8,7	1,7	53	31	4,7	41
14	5,7	11,8	7,1	5,1	0,8	5,9	1,7	35	43	7	40
15	4,2	16,3	7,3	7,1	0,8	5,8	1,4	47	30	7,3	39
16	5,8	11,4	7,4	4,7	1	8,6	1,6	38	31	4,7	58
17	4,2	16,3	7,3	4,8	1	9,1	1,4	52	41	7,2	56
18	5,9	11,3	10,4	6,6	0,6	5,8	1,5	46	40	4,7	51
X	4,93	13,54	8,66	5,74	0,86	7,47	1,75	41,6	35,70	5,63	46,3

σ	0,87	2,52	1,56	1,04	0,16	1,36	0,31	7,79	6,24	1,05	8,18
V, %	17,56	18,58	18,03	18,18	18,25	18,17	17,93	18,72	17,48	18,64	17,67

2-jadvalda 15 yoshdagi futbolchilarning maxsus chaqqonligini testlash natijalarining o'rtacha statistik ko'rsatkichlari berilgan

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, eng kichik tarqoqlik asosan 30 metrga to'g'riga yugurish kabi tezlik kuch sifatlarini namayon qilish bilan bog'liq bo'lgan mashqlarda mavjud $V\% = 17,56\%$. Bunday holat, bizningcha ikkita sababga bog'liq yani: aksariyat futbolchilarda tegishli sifatlarning tabiiy o'sishi hamda mashg'ulot jarayonida murabbiy tomonidan ko'p sonli tezlik-kuch xususiyatiga ega mashqlar qo'llanilganligidadir.

Shuningdek, natijalarni xotira, diqqat, taktik fikrlashning psixofizologik xususiyatlari ko'rsatkichlari bo'yicha, ballar soni $V\% = 17,48$ va sinovlarining vaqt ko'rsatkichi $V\% = 17,67$ bo'yicha tenglashtirish tendensiyasi kuzatildi. Bunda maxsus chaqqonlik testlariga kelsak, bu yerda ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha tekshiruvchilar vazifalarining koordinatsion murakkabligiga bog'liq holda o'rtacha va nisbatan yuqori variantivlikka ega, $V\% = 17,93\%$ dan $V\% = 18,72\%$ gacha.

Umuman ushbu tekshiruvchilar kontingentida olingan ma'lumotlar variativligini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, nisbatan oddiy va odatiy vazifalarda yosh futbolchilarning individual orasidagi o'zgaruvchanlik katta emas. Vazifalarning koordinatsion murakabligi ortishi bilan u o'sib boradi. Yuqori darajada koordinatsion murakab vazifalarda natijalar bo'yicha katta tarqoqlik sodir bo'ladi. Ayniqsa bu tezlik uchun yugurish testlari va 30 metrga yugurish vaqti farqi bo'yicha yaqqol ko'zga tashlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Губа В.П., Лексаков А.В., Антипов А.В. Интегральная подготовка футболистов. М.: Советский спорт, 2010–207с.
2. Нуримов Р.И. Контроль специальной ловкости футболистов Фан-Спортга илий назарий журналда 2021. №2 с 8-10.
3. Makhsumov Islomjon Adilovich. Control of special agility of football players of children's young teams using expert estimates.// Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. ISSN 2749-0866 Vol.1 Issue 1.5 Pedagogic sciences. - Germany Berlin 2021. - pp. 448-452.
4. Махсумов.И.А. Развитие ловкости юных футболистов с учётом возрастных особенностей организма.// Международная научно-практическая конференция Современные научные решения актуальных проблем. Сборник тезисов научно практической конференции Россия г. Ростов-на-Дону 2021 г. DOI

6. Махсумов.И.А. Определение зависимостей между показателями ловкости футболистов в процессе комплексного контроля.// Фан-сопргга. – Чирчик, 2021. №3. - Б. 20-22.
7. Махсумов.И.А. Оценка тренировочных нагрузок по показателям специальной ловкости. // Фан-сопргга. – Чирчик, 2020. №4. - Б. 58-60.
8. Махсумов.И.А. Оценка объективности разных способов измерения ловкости юных футболистов.// European journal of science archives conferences series/ Konferenzreihe der europäischen Zeitschrift für Wissenschaftsarchive. – Aachener, Germany 2022. - Б. 88-90.